

CERTIFICATE

◆◆◆ THIS CERTIFICATE IS PROUDLY PRESENTED TO ◆◆◆

O'ZBEKISTONDA TA'LIM-TARBIYA JARAYONIGA INNOVATSION
YONDASHUVLAR.MUAMMO VA YECHIMLAR MAVZUSIDA RESPUBLIKA
ILMIY ONLINE KONFERENSIYASIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Rejapova Namuna Akramovna

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA MATEMATIK TASAVVURLARNI

SHAKLLANTIRISHDA TO'PLAM HAQIDA TUSHUNCHA BERISH AHAMIYATI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN
TAQDIRLANADI

2023/IYUN

